

11. Яркова Т.А. Формирование гибких навыков у студентов в условиях реализации профессионального стандарта педагога / Т.А. Яркова, И.И. Черкасова // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. – 2016. – Том 2. – № 4. – С. 222-234.

УДК: 316.27

DOI

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

ЯРОШЕНКО В.В.,
заместитель декана факультета
подготовки кадров для
министерства доходов и сборов
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам управления человеческими ресурсами в условиях неопределённости. Современный менеджмент в настоящее время переживает множество проблем и трансформаций. Глобальный кризис во всех областях жизни поставил вопрос сохранения человеческого ресурса как главного двигателя экономического развития государств. Проанализированы различия в понятиях: «управление человеческими ресурсами», «управление персоналом», «неопределённость», «риск».

Ключевые слова: персонал, человеческие ресурсы, неопределённость, риск, глобализация, трансформация, менеджмент.

FEATURES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT UNDER CONDITIONS OF UNCERTAINTY

YAROSHENKO V.V.,
deputy dean of the Faculty
training for ministries of revenue and collection
GOU VPO «Donbass Law Academy»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. This article is devoted to the issues of human resource management in conditions of uncertainty. Modern management is currently undergoing many challenges and transformations. The global crisis in all spheres of life has raised the issue of preserving human resources as the main engine of economic development of states. Differences in terms of «human resource management», «personnel management», «uncertainty», «risk» are analyzed.

Keywords: personnel, human resources, uncertainty, risk, globalization, transformation, management.

Актуальность и постановка проблемы. Персонал является наиболее ценным ресурсом любой организации. В то же время он – сложный объект управления, поскольку люди наделены интеллектом, имеют свои личностные взгляды и суждения. Они постоянно развивают взаимоотношения, основанные на долговременной основе. В современных условиях ценность человеческих ресурсов постоянно растёт, особенно в ситуации глобального экономического кризиса, дестабилизации политической обстановки в мире, всеобщей пандемии, участившихся вооружённых конфликтов, территориальных претензий, образования непризнанных государств и др.

В настоящее время экономика многих государств претерпевает серьёзные трансформации вследствие охватившей весь мир коронавирусной инфекции COVID-19. Ситуация неопределённости, разрушение целых отраслей экономики (туризм, сфера обслуживания, театральная деятельность и др.), большое количество людей, лишившихся работы, высокий уровень заболеваемости и смертности, безусловно, дестабилизируют социально-экономическую обстановку в странах и заставляет организации искать новые, эффективные пути для сохранения трудовых ресурсов.

Сегодня без понимания сущности неопределённости трудно быть эффективным менеджером, принимать стратегические решения, искать схемы рационального управления персоналом. Неопределённость экономической деятельности оказывает непосредственное влияние на сферу бизнеса, где в настоящее время идёт сложный процесс перераспределения человеческих ресурсов, особенно в международных компаниях. Следует отметить, что успех (или неудача) компаний, ведущих операции на мировом рынке, всё в большей степени определяется тем, удалось ли им создать эффективную систему управления персоналом, предусмотреть все риски, ликвидировать трения в отношениях между сотрудниками (руководителями и подчинёнными) [1; 2].

Обзор последних исследований и публикаций по данной проблеме. На современном этапе развития отечественной и зарубежной теории и практики в сфере управления человеческими ресурсами накоплена достаточно разнообразная информация, выработана определённая концепция, детерминированы основные критерии и подходы.

Исследованию вопросов управления человеческими ресурсами посвящены труды многих отечественных (О. Белокрылова, Н.П. Беляцкий, А.А. Брасс, А.С. Головачёв, Н.И. Кабушкин, П.М. Керженцев, А.Я. Кибанов, Е.В. Маслов, В.Ф. Пивоваров, Р.С. Седегов, В.П. Чичканов, С.В. Шекшня и др.) и зарубежных учёных (М. Армстронг, Ф. Герцберг, П. Друкер, Ф.М. Кнайт, Г. Минцберг, Т. Митчел, Дж. Ньюстром, Х. Саймон, Ф. Тейлор, Л.С. Шекле и др.).

Однако следует подчеркнуть, несмотря на многообразие концепций в области управления человеческими ресурсами, сформировались основные тенденции, которые одинаково воспринимаются всеми современными менеджерами. Так, Грехем Х.Т. и Беннет Р., например, считают, что управление человеческими ресурсами – это сложная система, которая включает в себя взаимосвязанные и взаимозависимые подсистемы создания, использования и развития трудовых ресурсов [3].

По Мордовину С.К. управление человеческими ресурсами является стратегическим управлением деятельности, которое направлено на повышение эффективности использования человеческих ресурсов организации [4].

Турчаева Р.Ю. и Рыбалкина З.М. считают, что в основе управления человеческими ресурсами в настоящее время находится личность работника, понимание его мотивационных установок, умение их развивать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед организацией [5].

В контексте анализа вопросов, связанных с управлением человеческими ресурсами, необходимо также отметить и работы учёных-экономистов по проблеме риска и неопределённости – отечественных: А.П. Альгина, И.Т. Балабанова, М.В. Романовой, Л.Н. Тэпмана, Г.В. Черновой, А.С. Шапкина, О.Н. Яницкого и западных: Г. Александер, Д. Бэйли, Ф. Ларрен, Г. Марковиц, А. Маршалл, Ф. Найт, Дж. Нейман, А. Смит, М. Фридмен, Дж. Шэккл и др.

Актуальность. Однако, несмотря на большое количество научных подходов в этой области, изучение вопросов управления человеческими ресурсами в условиях неопределённости не потеряло своей актуальности. Сегодня остаётся нерешённым целый круг вопросов, касающихся формирования такой модели системы управления персоналом,

которая в полной мере соответствовала бы современным и, что немаловажно, будущим требованиям производственной подсистемы.

Целью исследования является анализ особенностей управления человеческими ресурсами в условиях неопределённости, рассмотрение эффективных путей преодоления рисков в подборе и сохранении кадров.

Изложение основного материала исследования. Человеческие ресурсы (human resources) – это трудоспособное население, являющееся материальной основой человеческого потенциала, который характеризует степень развития физических и духовных способностей человека [6, с. 16].

Зарубежные исследователи трактуют это понятие наиболее широко. Они отмечают, что люди и их объединения составляют человеческие ресурсы, необходимые для рационального использования существующих природных богатств, а также для разработки новых способов совершенствования или же, напротив, разрушения систем жизнеобеспечения [7].

Следует отметить, что само понятие «управление человеческими ресурсами» появилось в конце прошлого столетия, когда произошла определённая трансформация в управленческой практике организации. Коренным образом изменились условия ведения бизнеса, и традиционные методы управления людьми перестали соответствовать реальности. Жёсткая регламентация взаимоотношений (руководитель – подчинённый) сменилась на сотрудничество. В организациях наметилась тенденция по вовлечению персонала в достижение намерений предприятия, делегирования ответственности подчинённым, формирования саморегулирующих команд. К руководителям бизнеса пришло осознание, что главным фактором в повышении эффективности производства являются люди, которые работают в организации. Традиционные отделы кадров стали заменяться отделами по управлению человеческими ресурсами, но менялось не только название, самое главное то, что менялось содержание работы по управлению персоналом [8].

Отметим, что в 80-е годы прошлого века были созданы первые модели управления человеческими ресурсами. Предпосылками возникновения понятия «человеческие ресурсы» в эпоху 90-х годов можно считать такое явление, как глобализация. Этот период характеризуется жёсткой конкуренцией, ускорением технологического прогресса, бурным развитием информационных технологий, появлением глобальной сети интернет [9].

Несмотря на вышесказанное, необходимо отметить, что различия в терминах «управление персоналом» и «управление человеческими ресурсами» не радикальны и носят эволюционный характер. Можно сказать, что управление человеческими ресурсами организации – это придание нового смысла термину «управление персоналом». Разница в этих терминах касается различных подходов к управлению трудовыми ресурсами организации, не затрагивая сущность этой деятельности. Так, например, К. Легте даёт три различия в терминах «управление персоналом» и «управление человеческими ресурсами» [10, с. 87]:

1. Управление человеческими ресурсами больше ориентировано на руководящих работников, чем управление персоналом.

2. Если управление персоналом воздействует директивно на руководителей подразделений, то управление человеческими ресурсами усложняет деятельность менеджеров подразделений, предоставляя им больше полномочий в сфере воздействия на сотрудников.

3. Управление человеческими ресурсами придаёт большое значение социально-психологическим методам работы, управлению организационной культурой. Особая роль в этом вопросе отводится высшему менеджменту. В то время как в управлении персоналом этим аспектам деятельности в работе с сотрудниками никогда не придавалось большого значения.

Как отмечалось ранее, первые модели по управлению человеческими ресурсами были описаны ещё в 80-е гг. Майкл Армстронг в своей работе «Практика управления

человеческими ресурсами» проанализировал две модели управления работниками: модель соответствия и Гарвардская схема (М. Биер и др., 1984).

Согласно модели соответствия, структура организации и созданная система по управлению людьми, как правило, подчинены стратегии предприятия. В этой модели управления существует четыре процесса, которые выполняются на любом предприятии, так называемые циклы управления работниками [11, с. 21-30]:

- отбор – соответствие имеющихся в наличии человеческих ресурсов рабочим местам;
- аттестация – управление показателями деятельности;
- вознаграждение – стимулирование организационных показателей;
- развитие – стремление к наличию высококвалифицированных работников.

– Гарвардская схема управления людьми основана на убеждении, что вопросы управления персоналом могут быть разрешены только на уровне руководства:

- когда у руководства есть чёткое понимание на способ привлечения работников в деятельность предприятия;
- как и каким образом необходимо развивать сотрудников в организации.

Надо подчеркнуть, что Гарвардская схема оказала значительное влияние на теорию и практику управления человеческими ресурсами. Она констатировала, что УЧР – это дело руководителей в целом, а не частная функция отдела персонала.

Таким образом, можно утверждать, что общая цель управления человеческими ресурсами заключается в том, чтобы организация смогла добиться успеха с помощью своих сотрудников. Человеческий ресурс – это своеобразный капитал организации.

Анализируя вышеизложенное, нами предпринята попытка сопоставить основные характеристики двух понятий «управление человеческими ресурсами» и «управление персоналом» (табл. 1).

Таблица 1

Сопоставительная характеристика понятий «управление персоналом» и «управление человеческими ресурсами»

№ пор.	Управление персоналом	Управление человеческими ресурсами
1	Ассоциируется с узконаправленными задачами и вниманием к отдельной личности	Ассоциируется с более широкими задачами и вниманием к командам, группам
2	Сосредоточено в основном на администрировании и применении кадровой политики	Имеет стратегические параметры и рассматривает общее размещение человеческих ресурсов в пределах компании
3	Носит реагирующий и диагностический характер. Акцентируется внимание на последствиях изменений для принятой в компании практики работы	Занимается более глобальными аспектами менеджмента перемен, стремится к активному их стимулированию и принятию новых методов работы
4	Преимущественная направленность на чисто коммерческие цели	Определяет общие направления политики компании в области взаимоотношений в сфере наёмного труда в рамках предприятия
5	Характеризуется краткосрочностью своих перспектив	Имеет долгосрочную перспективу, стремится к концентрированию всех аспектов человеческих ресурсов организации в единое целое и установлению высоких целей для работников
6	Люди рассматриваются только как издержки, которые необходимо контролировать	Персонал рассматривается как инвестиции, которые необходимо развивать
7	Сотрудники – это фактор производства: нужные люди на нужном месте в нужное время, ненужные – освобождаются	Сотрудники – это объект корпоративной стратегии, фактор преимущества в конкурентной борьбе, объект инвестиций фирмы
8	Коммуникация только с коллективными представителями	Необходимость прямых коммуникаций с работниками, регулирование конфликтов лидерами рабочих групп

Можно согласиться с мнением В.Н. Некрасова о том, что смысл управления человеческими ресурсами имеет более широкий взгляд на природу взаимодействия между организацией и работниками, чем управление персоналом, «бумажной» кадровой политики и научной организации труда [12].

В настоящее время управление человеческими ресурсами является одним из главных звеньев взаимодействия любой экономической системы, которое можно рассматривать как на макроуровне, так и микроуровне (рис. 1).

Рис. 1. Макро- и микроуровни управления человеческими ресурсами

Как известно, система управления человеческими ресурсами направлена на работу с человеком, результатом которой являются новые качества работника, реализуемые в трудовом процессе и в продукте труда, а также в социальных отношениях. Её сущность определяет привлечение необходимых трудовых ресурсов, их соответствие производственным условиям, профессиональным и социально-личностным требованиям, их отбор и потребление, в ходе которого также обеспечивается воспроизводство и последующее развитие трудового потенциала [13].

Рассматривая вопросы управления человеческими ресурсами, необходимо иметь чёткое представление о сути неопределённости в менеджменте, которая характеризуется, прежде всего, как частичное представление о значениях различных аспектов в будущем. Она может проявляться вследствие отсутствия или неточности информации об условиях реализации решения неблагоприятных ситуаций и последствий, в том числе связанных с ними затратах и результатах [1; 8; 9; 14; 15; 16].

Неопределённость можно рассматривать в двух аспектах (рис. 2).

Рис. 2. Параметры неопределённости

Как явление, неопределённость подразумевает набор нечётких и размытых ситуаций, взаимоисключающей или недостаточной информации, куда можно отнести различные форс-мажорные события, появляющиеся помимо воли и сознания человека. Данный аспект, безусловно, способствует изменению намеченных планов.

В качестве процесса неопределённость может проявляться, например, в деятельности авиадиспетчера, который неправильно рассчитал коридор для посадки прибывающего самолета, и тот вынужден был приземлиться в поле за посадочной полосой.

Однако следует отметить, что на практике явление и процесс неопределённости – это одно целое: явление создаётся процессом, а процесс формирует явление.

Неопределённость бывает двух видов:

- объективная (источник находится вне организации и не зависит от человека);
- субъективная (источник находится внутри организации, появляется из профессиональных ошибок персонала).

В контексте рассмотрения неопределённости необходимо понимать различие в понятиях «неопределённость» и «риск» (табл. 2).

Таблица 2

Отличительные характеристики понятий «неопределённость» и «риск»

№ пор.	Неопределённость	Риск
1	Вероятность будущих результатов неизвестна	Вероятность реализации задуманного предусмотрена
2	Связана с разработкой управленческих решений	Связан с реализацией управленческих решений
3	Характеристика ситуации	Конкретные действия в ситуации
4	Неизмеримая величина	Измеримая величина

Интересным является подход, сформулированный Ф. Найтом, который отмечает, что «риск» соответствует понятию «измеримой неопределённости» [14].

Как известно, источников неопределённости может быть несколько:

- недостаточность знаний об экономической сфере, окружающем мире (незнание законов природы мешает производственной деятельности, не позволяет эффективно вести хозяйство);

- случайность (невозможно предугадать);

- противодействие (например, нарушение договорных обязательств).

Таким образом, можно констатировать, что неопределённость является основной причиной появления рисков. В соответствии с этим, когда руководитель организации минимизирует объём неопределённостей, снижается и риск потерь, в том числе и человеческих ресурсов.

Управление человеческими ресурсами, безусловно, зависит в большей мере от руководства организацией. На наш взгляд, если руководитель способствует тому, чтобы интересы работников совпадали с интересами компании, грамотно проводит отбор сотрудников, учитывая их потенциал, создаёт благоприятные условия деятельности, то в условиях неопределённости такая организация способна не только удержать ценных специалистов, сохраняя свой главный ресурс, а и вовремя переформатироваться, изменяя направление и масштаб поставленных задач.

Выводы по данному исследованию. Любая экономическая деятельность в современных условиях развития государств организовывается в условиях неоднозначности протекания реальных социально-экономических процессов. Безусловно, имеет место быть и неопределённость, которая приводит к тому, что риск никогда не может быть нулевым. Соответственно, и в управлении человеческими ресурсами в подобных ситуациях отводится важная роль. Потеря специалистов для организации может приводить к её распаду, банкротству. Сегодня требования компаний к работникам

возрастают с геометрической прогрессией, особенно в кризисных и нестабильных ситуациях. Несмотря на развитие технологий, ценность человеческого ресурса велика. Поэтому необходимо не только сохранять работников, но и вкладываться в их развитие, привлекая в деятельность предприятий, что позитивно скажется на благосостоянии всех членов организации и в целом государства.

Список использованных источников

1. Авдийский В.И. Неопределённость, изменчивость и противоречивость в задачах анализа рисков поведения экономических систем / В.И. Авдийский, В.М. Безденежных // Эффективное антикризисное управление. – 2011. – № 3 (66). – С. 46-61.
2. Любашевский В.Б. Стратегическое управление человеческими ресурсами / В.Б. Любашевский. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, Фил. Гео, 2003. – 45 с.
3. Грехем Х.Т. Управление человеческими ресурсами / Х.Т. Грехем, Р. Беннет. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 180 с.
4. Мордовин С.К. Управление человеческими ресурсами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации. Модуль 16» / С.К. Мордовин. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 288 с.
5. Турчаева Р.Ю. Факторы эффективности использования человеческих ресурсов на предприятиях строительной сферы / Р.Ю. Турчаева, З.М. Рыбалкина // Вестник университета. – 2014. – № 6. – С. 207-217.
6. Управление человеческими ресурсами: учебник для бакалавров / под ред. И.А. Максимцева, Н.А. Горелова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 526 с.
7. Human Development Report 2000: Human Rights and Human Development. – N.-Y.; Oxford: Oxford University Press, 2001.
8. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса / С.Ю. Глазьев. – М.: Экономика, 2010. – 254 с.
9. Кузменков Р.А. Глобальные процессы и их влияние на практику управления персоналом современных организаций / Р.А. Кузменков // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. – 2010. – № 1. – С. 95-99.
10. Legge K. Human Resource Management. Rhetorics and Realities / Karen Legge // Red Globe Press. – 2006. – 448 p. (P. 87).
11. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: учебник [пер. с англ.] / М. Армстронг. – 8-е изд. – Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2007. – 831 с.
12. Некрасов В.Н. Управление человеческими ресурсами как механизм согласования целей менеджмента организаций / В.Н. Некрасов, В.Д. Баева. – Ростов н/Д.: СКАГС, 2011. – 107 с.
13. Соколова М.И. Управление человеческими ресурсами: учебник / М.И. Соколова, А.Г. Дементьева; МГИМО(У) МИД РФ. – М.: ПРОСПЕКТ, 2005. – 238 с.
14. Капустин В.Ф. Неопределённость: виды, интерпретации, учёт при моделировании и принятии решений / В.Ф. Капустин // Вестн. СПбГУ. Серия 5. Экономика. – 1993. – Вып. 2 (12). – С. 108-113.
15. Прохорова М.П. Инновационное управление человеческими ресурсами в условиях неопределённости / М.П. Прохорова, Т.В. Перова // Современные научные исследования и инновации. – 2017. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://web.snauka.ru/issues/2017/04/80908>
16. Шкурко В.Е. Управление организацией в условиях неопределённости: угрозы и безопасность: учебное пособие / В.Е. Шкурко; [науч. ред. А.В. Гребёнкин]; М-во образования и науки Российской Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 136 с. (С. 102).